

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-02.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757. 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

journal link

RULONLI BETON YANGI INNOVATSION QURILISH MATERIALI FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARI.

Sultanova Sevara Iles qizi¹

¹t.f.f.d. Qurilish kafedrası dotsenti, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada zamonaviy qurilish industriyasining yangi yuzi hisoblangan rulonli beton kompozitsion materialining fizik-mexanik xususiyatlari haqida ilmiy asoslangan ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Rulon, beton, energiya, zamonaviy, innovatsion, pardozbop.

Аннотация: В данной научной статье представлена научно обоснованная информация о физико-механических свойствах прокатного бетонного композитного материала, который считается новым лицом современной строительной индустрии.

Ключевые слова: Прокатный, бетон, энергия, современный, инновационный, декоративный.

Abstract: This scientific article presents scientifically substantiated information on the physical and mechanical properties of rolled concrete composite material, which is considered the new face of the modern construction industry.

Keywords: Rolled, concrete, energy, modern, innovative, decorative.

Biz bilamizki beton bu juda qadimiy qurilish ashyolaridan sanaladi, xususan: betonning yaratilish tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak Dunay daryosi bo'yida olib borilgan arxeologik izlanishlar natijasida topilgan qadimiy kulbaning pol qismi 25 sm qalinlikdagi sun'iy tosh materialdan qilinganligi betondan foydalanishning birinchi holatlari taxminan eramizdan bir necha ming yillar oldin paydo bo'lganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. [1]

Beton shu qadar ideal kompozitsion ashyoki uning o'rnini mana necha yillardirki boshqa bir ashyo to'laligicha egallay olmayabdi. Deyarli har qanday qurilish inshooti betonsiz barpo qilinmaydi. Betonning bu darajada mukammal ashyo bo'lishiga bir qancha sabablar bor, ammo shu bilan birga uning yetarlicha kamchiliklari ham mavjud, masalan: vaznining og'irligi, qayta

qurilish ishlarida buzish ishlarining noqulayligi, beton ishlarini bajarish, ayniqsa qish faslida bajarishning murakkabligi, betonlash ishlarida betonning yuza qismi doim pardoztalab ekanligi va shu kabi kamchiliklari mavjud. [2]

Buyuk Britaniyaning "Concrete Canvas" shirkati tomonidan taqdim etilgan "rulonli beton" texnologiyasi hech qanday qoliplarsiz, zichlashtirish ishlarisiz va pardozlash ishlarisiz mustahkam, atmosfera ta'sirlariga bardoshli, tekis yuzali beton qoplamalari olish imkonini yaratdi. Ushbu beton qoplamasi ishlatish uchun juda qulay bo'lib, uni kerakli yuzaga yoyib ustidan suv bilan namlash kifoya. Natijada agressiv va mexanik ta'sirlarga chidamli, suv o'tkazmaydigan beton qoplamasiga ega bo'lamiz. Ushbu 1-rasmda ko'rayotgan quyidagi qurilish obyektini betonlash ishlari aynan "rulonli beton" bilan amalga oshirilgan.

1-rasm. Buyuk Britaniyadagi Richmond Park qo'riqxonasi.

Ushbu innovatsion ashyo ekologik toza bo'lib, tarkibida zararli chiqindilar deyarli yo'q, shu bilan birga shamol va suv eroziyasiga uchramaydi. Ultrabinafsha nurlanish ta'sirida sirti buzilmaydi, sovuqqa bardoshlilik bo'yicha 200-300 siklgacha standart talablarga javob bera oladi, ishlash sharoiti harorati -60....+90 gacha. Ishlab chiqaruvchi taqdim qilgan ma'lumotlarga qaraganda uning umrboqiylik muddati eng kamida 50 yil bo'lishi mumkin.

2-rasm. Rulonli betonning strukturaviy tuzilishi.

Rulonli betonning o'rta qismi 3D matritsali mustahkamlovchi karkas sifatida qaraladi. Ushbu qismda matritsani sintetik tolalar tashkil qiladi va sement qum aralashmasi suv bilan kimyoviy reaksiyaga kirishganda yaxlit mustahkam qattam hosil qilinishini ta'minlab beradi. Quruq beton qattamining zichligi 1500 kg/m³, gidrotatsiyadan keying uning zichligi 30-35% ga oshadi va 1950-2025 kg/m³ gacha

bo'lishi mumkin. Rulonli betonning eng pastki qismi odatda perxlovinil tolalardan to'qilgan to'rlar sistemasi (asos) bo'lib asosan gidroizolatsiyani ta'minlashga ximzat qiladi. Aynan shu ikki qattam rulonli betonning yorilishni oldini oladi va umrboqiylik xususiyatini yaxshilashda muhim omil sifatida qaraladi. [3]

Rulonli betonning afzallik jihatlaridan biri u uning istalgan yuzaga moslashuvchanligidir, aynan bu xususiyatini unga ustki va pastki gidrofob tolalardan tashkil topgan sintetik mato qismi ta'minlab beradi. Ushbu ikki qattam to'qimachilik sanoatidan chiqadigan chiqindilarga kimyoviy sintezlash usuli bilan ishlov berilishi natijasida gidrofoblik xususiyatiga ega bo'ladi. Sintetik tolalar sifatida asosan poliester, polipropilen asosli chiqindilar saralab olinadi. Rulonli beton namlanganidan keyin 1-2 soatdan keyin qota boshlaydi. 24 soatdan keyin u rejada ko'zlangan 100% mustahkamlikni 80% ga erishadi. Bu esa taxminan M150 markaga mos kela oladi, keying 10 kun ichida uning taxminiy mustahkamligi 40 Mpa ga yetishi ta'kidlangan.

RULONLI BETONNING ASOSIY

KO'RSATKICHLARI.

Qalinligi: 5 mm, 8 mm, 13 mm.

Rulon kengligi: 2 m.

Mustahkamlik: 40 Mpa.

Gidrotatsiya jarayonidan oldingi ashyoning og'irligi (1m² uchun): 5 mm 7 kg ga yaqin; 8 mm 12 kg ga yaqin; 13 mm 19 kg ga yaqin;

Qalinligi bo'yicha ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan tavsiyalar: 5 mm (T5): Eng nozik va yengil variant. Eroziyaga qarshi kurashish, past oqimli ariqlarni qoplash va obodonlashtirish ishlari uchun, 8 mm (T8): Nishabliklarni nisbatan tekislash, to'siqlar va suv o'tkazmaydigan sirtlarni barpo qilish uchun, 13 mm (T13): Eng mustahkam turi. O'rtacha transport oqimi yoki yuqori suv oqimi bo'lgan joylarda qo'llash uchun tavsiya qilinadi.

QO'LLASH SOHALARI

Yuqori ish unumdorligi va tez fursatda foydalanishga topshirish xususiyati tufayli ushbu ashyoni neft-gaz va tog'-kon sanoatida, gidrotexnik inshootlarni qurish va ta'mirlashda (to'g'onlar, kanallar, sanoat cho'kindi suv havzalari, chiqindilarni saqlash havzalari, yong'in havzalari va boshqalar), quvur va kabel liniyasini izolyatsiyalashda, yo'l chetlarini betonlashda va favqulodda vaziyatlarda vaqtinchalik boshpanalarni, harbiy mashg'ulot poligonlarida chodir kazarmalarini barpo qilishda ham ishlatish mumkin.

Rulonli beton qoplamasini quyidagi nisbatda namlash tavsiya etilgan:

5 mm li to'shamaning 1 m² uchun – 3,5-4 litr;

8 mm li to'shamaning 1 m² uchun – 6 litr;

13 mm li to'shamaning 1 m² uchun – 9,5-10 litr;

Ishlatiladigan suv chuchuk suv bo'lishi kerak, ushbu normada belgilangan suvni birdaniga emas balki beton qoplama yuzasini muntazam ravishda namlab turish yo'li bilan amalga oshiriladi, qoplama namlanganidan 24 soatdan keyin foydalanish holatida bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Новиков Денис Геннадьевич - Исследование коррозионного разрушения системы «цементный бетон – стальная арматура» в условиях микробиологической коррозии.
2. Зыонг Тхань Куй - Высокопрочные легкие фибробетоны конструкционного назначения.
3. N.A. SAMIG'OV - Qurilish materiallari va buyumlari. Darslik.

Internet saytlar:

1. <https://www.concretcanvas.com>
2. <https://uccr.su/>

